

> 2024. augusztus

A megbékélés délibábja

Amióta Emmanuel Macron bejelentette a Nemzetgyűlés felosztatását, az indulatok elszabadultak. Megtámadják a képviselőket, feldűlják a politikai pártok irodáit, aktivistákat vernek meg.

ÍRTA BENOIT BRÉVILLE

A közösségi hálón rengeteg a nyílt fenyegetés, míg a politikusok egymást szidalmaznak. Az újságírók és kommentátorok attól tartanak, hogy a politikai erőszak kitörése az egész Nyugatot elboríthatja, kezdve az Egyesült Államokkal, ahol Donald Trump épp most úszott meg egy merényletet - akárcsak Robert Fico szlovák miniszterelnök és előtte Jair Bolsonaro volt brazil elnök.

Az elszabadult indulatokkal szemben kezd kialakulni egy, a pártokon átívelő megoldás: a „legyen megbékélés”. Eszerint a politikai vezetők feladata a viták csillapítása, a megosztottság enyhítése és a szenvedélyek lehűtése lenne. Mert elképzelhető-e egy békés társadalom, amikor a politikusok között ennyi a feszültség? Emmanuel Macron elnök ezért felszólítja a parlamenti képviselőket, hogy fedezzék fel újra „az egyetértés és a megbékélés érzését”, hogy „higgadtan és mindenkit tiszteletben tartva építsenek [kompromisszumokat]”. A szocialista Boris Vallaud „a radikalizmus helyett a megbékélést támogatja”. Még a Rassemblement National is a „megbékélés pártjának” mondja magát. És azonnal figyelmeztetnek mindenkit, aki elragadtatná magát. Amikor az Insoumise Sophia Chikirou a „hollandizmust” a poloskákhoz hasonlította, ökológus társa, Marine Tondelier megdorgálta: „Példát kell mutatnunk. Mert a társadalomban növekszik az erőszak, ezért azon kell lennünk, hogy védjünk és megnyugtassunk”. És amikor a Zöldek nem hajlandóak kezdet fogni egy szélsőjobboldali képviselővel, maga a jobboldal szólal fel: „Egy demokráciában tiszteletben kell tartani az ellenfelet. Az országnak megbékélésre van szüksége” - mondja Philippe Juvin (Les Républicains). Persze az illendőség határai attól függenek, hogy ki szabja meg őket...

Egy kis történelmi visszatekintés alapján az elképzelés nagyon erőltetettnek tűnik. Hogy a Parlament udvariasan rendezze a nézeteltéréseket, hogy jó példát mutasson? A Bourbon-palota mindig is a szidalmak burjánzó színtere volt, minden politikai térfélről és mindenkor. Analfabéta, szolgálalkú, idióta, fattyú, hazug kutya, bandita, Júdás, áruló, gyilkos, gazember, hamisító, nyápic, Tino Rossi, inas, korrupt, Badinguet, idióta, cselszövő, akasztófavirág... (1) A mai korszak az ötletesség hiányával tűnik ki.

Amint azt Thomas Bouchet történész (2) kimutatta, a válságos pillanatok szócstatákra és egymás heccelésére ösztönzik a képviselőket – ez a Parlament „kuplerájosodása”, ahogy ma mondjuk -, verik a padokat, kiabálnak, beszólnak, sőt néha hangosan énekelnek is. A Boulangista-válság, a Dreyfus-ügy, az első világháború utóhatásai, a Front Populaire hatalomra jutása, az 1947-es sztrájkok, az abortusztörvény... Az országot átszövő feszültségek és megosztottság hatással vannak a demokratikus életre, nem pedig fordítva, és a „megbékélés” nem kiindulópont, hanem a megosztottságot kezelő politika lehetséges eredménye.

„Erőszakos: mondjuk az árra – elragad mindent. Ám a folyómedret, ami korlátot szab neki, erőszakosnak senki se hívja.” - írta Bertolt Brecht (3).

Az utóbbi időben azonban nincs hiány elégedetlenségből. A szociális helyzet folyamatosan romlik, egyik népszerűtlen reform követi a másikat, a tiltakozó tüntetéseket figyelmen kívül hagyják, sőt gyakran erőszakkal fojtják le. A választások pedig, amelyek sokak számára csak egy „jobb híján” választást jelentenek, úgy tűnik, semmit sem tudnak megváltoztatni, mivel a már erősen lejáratódott elnöki csapat bár a szavazóurnáknál vereséget szenvedett, de politikai manőverezéssel és intézményi trükkökkel továbbra is hatalmon marad. Csoda-e tehát, hogy az ellentétek kiéleződnek, és a konfliktusok egyre durvábbá válnak?

Fordította: Morva Judit

BENOIT BRÉVILLE

Történész, újságíró, végzettsége University of Paris-I-Panthéon-Sorbonne.

(1) Gúnyrajz figura, amely III. Napóleonra, míg Tino Rossi a laza kollaborálásra utal – a ford.

(2) Thomas Bouchet: *Noms d'oiseaux. L'insulte en politique de la Restauration à nos jours* [Madárnevek. Rágalmazások a politikai térben, a Bourbon-restaurációtól máig], Stock, Párizs, 2010.

(3) Halasi Zoltán fordítása - köszönet Törőcsik Balázsnak, aki a facebookon írta meg az irodalmi fordítást – a ford.